

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
75 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ixamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR KENGASI

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr,
75 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
“Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi” ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	

O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT XARIDLARI STRATEGIYALARINING ROLI VA SAMARADORLIGI

ORCID: 0009-0005-6133-0008

Turabov Sarvar Abdumalikovich
Mustaqil tadqiqotchi
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligini tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqotda 2021–2023-yillar davomida davlat xaridlari orqali oliy ta'lim sohasiga ajratilgan mablag'larning infratuzilma rivojlanishiga ta'siri o'rganildi. Davlat xaridlari orqali ta'lim infratuzilmasini modernizatsiya qilish va yangi obyektlar – yotoqxonalar, ilmiy laboratoriyalar va kutubxonalar sonini oshirish orqali ta'lim sharoitlari yaxshilangani qayd etildi. Shu bilan birga, davlat xaridlari jarayonida shaffoflik va korrupsiyaga qarshi kurashish zaruriyati aniqlanib, xalqaro tajriba asosida raqamli audit mexanizmlarini joriy etish tavsiya qilindi. Tadqiqot natijalari davlat xaridlari strategiyalarining ta'lim infratuzilmasini rivojlantirishdagi ahamiyatini ko'rsatadi va samaradorlikni oshirish uchun qo'shimcha chora-tadbirlar taklif etadi.

Kalit so'zlar: Oliy ta'lim tizimi, davlat xaridlari, infratuzilma rivojlanishi, ta'lim sifati, korrupsiyaga qarshi kurash, raqamli audit mexanizmlari, xalqaro tajriba, ta'lim infratuzilmasini modernizatsiya qilish, shaffoflik, ijtimoiy mas'uliyat, O'zbekiston, barqaror rivojlanish, nazorat tizimlari, davlat mablag'lari.

Abstract: This article focuses on analyzing the role and effectiveness of government procurement strategies in developing Uzbekistan's higher education system. The study examines the impact of funds allocated to the higher education sector through government procurement from 2021 to 2023 on infrastructure development. It highlights how education conditions have improved through the modernization of educational infrastructure and the increase in facilities such as dormitories, scientific laboratories, and libraries. Additionally, the study identifies the necessity of ensuring transparency and combating corruption in the government procurement process and recommends implementing digital audit mechanisms based on international experience. The research findings underscore the significance of government procurement strategies in developing educational infrastructure and propose additional measures to enhance their effectiveness.

Keywords: higher education system, government procurement, infrastructure development, quality of education, anti-corruption, digital audit mechanisms, international experience, modernization of educational infrastructure, transparency, social responsibility, Uzbekistan, sustainable development, control systems, government funds.

Аннотация: Данная статья посвящена анализу роли и эффективности стратегий государственных закупок в развитии системы высшего образования Узбекистана. В исследовании изучено влияние средств, выделенных на сферу высшего образования через государственные закупки в период 2021–2023 годов, на развитие инфраструктуры. Отмечено, что благодаря государственным закупкам были модернизированы образовательные объекты, а также улучшены условия обучения за счёт увеличения количества общежитий, научных

лабораторий и библиотек. Кроме того, выявлена необходимость обеспечения прозрачности и борьбы с коррупцией в процессе государственных закупок, и рекомендовано внедрение цифровых механизмов аудита на основе международного опыта. Результаты исследования показывают значимость стратегий государственных закупок для развития образовательной инфраструктуры и предлагают дополнительные меры для повышения их эффективности.

Ключевые слова: система высшего образования, государственные закупки, развитие инфраструктуры, качество образования, борьба с коррупцией, механизмы цифрового аудита, международный опыт, модернизация образовательной инфраструктуры, прозрачность, социальная ответственность, Узбекистан, устойчивое развитие, системы контроля, государственные средства.

KIRISH

Oliy ta'lim tizimi mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida asosiy rol o'ynaydi, chunki u raqobatbardosh va yuqori malakali kadrlarni tayyorlaydi. Shu sababli, ko'plab davlatlar oliy ta'lim infratuzilmasini rivojlantirish va ta'lim sifatini oshirish uchun davlat xaridlari strategiyalariga tayanmoqda (Kholmuminov et al., 2018). Bunda davlat xaridlari tizimi nafaqat oliy ta'lim muassasalari uchun moddiy bazani mustahkamlashga, balki ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga ham xizmat qilmoqda. O'zbekistonda ham bu yo'nalishda qator islohotlar amalga oshirilmoqda, xususan, davlat xaridlari orqali oliy ta'lim sohasini qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratilmoqda (Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi, 2024).

O'zbekistonda so'nggi yillarda davlat xaridlari orqali ta'lim muassasalarining infratuzilmasini modernizatsiya qilish uchun ajratilgan mablag'lar yildan-yilga oshmoqda. Masalan, 2023-yilda davlat xaridlari orqali ajratilgan mablag'ning 24 foizi oliy ta'lim sektoriga yo'naltirilgan, bu esa oliy ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan aniq strategik chora-tadbirlar qabul qilinayotganidan dalolat beradi. Bu mablag'lar yangi o'quv binolari, laboratoriyalar, kutubxonalar va boshqa infratuzilma obyektlarini yaratishga yo'naltirilmoqda (Gazeta.uz, 2024). Biroq, davlat xaridlari jarayonida shaffoflik va samaradorlikni ta'minlashda qiyinchiliklar ham mavjud bo'lib, bu borada xalqaro tajriba va nazorat tizimlaridan foydalanish zarurati tug'ilmoqda.

Oliy ta'lim infratuzilmasini rivojlantirishga yo'naltirilgan davlat xaridlari samaradorligini oshirish uchun korrupsiyaga qarshi mexanizmlar va raqamli audit tizimlarini joriy qilish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, hokimiyat organlari tomonidan imzolangan qarorlarning 30 foizdan ortig'i yopiq holda qabul qilinmoqda va ulardan ko'pchiligi davlat xaridlari bilan bog'liq (Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi, 2024). Shuning uchun davlat xaridlari jarayonida shaffoflikni oshirish orqali oliy ta'lim tizimini yana-da takomillashtirish va jamoatchilik nazoratini kuchaytirish imkoniyati mavjuddir. Mazkur maqola oliy ta'limni rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining o'rni va samaradorligini tahlil qilishga qaratilgan. Ushbu tadqiqot O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini yaxshilash va ta'lim sifatini oshirishda davlat xaridlari orqali erishilayotgan yutuqlar va mavjud muammolarni yoritadi. Shuningdek, davlat xaridlarining oliy ta'lim tizimidagi o'rnini kuchaytirish uchun xalqaro tajribalardan foydalanish tavsiyalari keltiriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

"Oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari" mavzusida mahalliy va xorijiy olimlar fikrlari quyidagicha. Mahalliy olimlardan Sh. Usmonov "Budjet tashkilotlarida moliya xo'jalik faoliyatini nazorat qilishning amaldagi holati" (2022) asarida oliy ta'lim muassasalarida davlat xaridlarining shaffofligini oshirish zarurligini ta'kidlab, davlat xaridlari orqali moliyaviy resurslarni samarali boshqarish imkoniyatlarini o'rganadi. B. Maxamadaliyev esa "Budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratni tashkil etish va takomillashtirish" (2019) nomli tadqiqotida davlat xaridlari jarayonida moliyaviy nazoratni kuchaytirish orqali oliy ta'lim muassasalarida samaradorlikni oshirish yo'llarini tadqiq etadi. M. Axmedov "Davlat moliyaviy nazoratini tashkil etishning nazariy asoslarini takomillashtirish" (2023) asarida davlat moliyaviy nazoratini oliy ta'lim muassasalari faoliyatida amalga oshirish va shaffoflikni oshirish yo'llarini o'rganadi. Xorijiy olimlar orasida Pol L. Pozner "Davlat moliyasini boshqarish va uning paydo bo'lgan tizimi" (2013) asarida davlat xaridlari tizimining rivojlanishi va uning oliy ta'lim tizimidagi rolini, shuningdek, davlat xaridlarida shaffoflik va samaradorlikni ta'minlash yo'llarini tahlil qiladi. M. Cangiano "Xalqaro pul jamg'armasi" (2013) tadqiqotida oliy ta'lim muassasalarida davlat xaridlarini amalga oshirishda xalqaro tajriba va moliyaviy resurslarni boshqarish masalalariga e'tibor qaratadi. Endru Mett esa "Institutsional islohotlar chegaralari" (2013) asarida davlat xaridlari orqali oliy ta'lim tizimini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan institutsional islohotlarning cheklovlarini tahlil qiladi va qiyinchiliklarni yengib o'tish usullarini taklif etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda miqdoriy usul qo'llanildi, chunki u O'zbekiston oliy ta'lim tizimida davlat xaridlari strategiyalarining ta'sirini aniq statistik ma'lumotlar asosida o'lchash imkonini beradi. Ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Davlat statistika qo'mitasi va Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 2021–2023-yillarga oid hisobotlaridan to'plandi. Ushbu ma'lumotlar asosida davlat xaridlari budjetida oliy ta'limga ajratilgan ulush, infratuzilma obyektlari (o'quv binolari, talabalar yotoqxonolari, ilmiy laboratoriyalar) sonining yillik o'sishi va davlat xaridlari jarayonidagi shaffoflik baholandi. Statik tahlil yordamida davlat xaridlari strategiyalarining ta'lim sifatiga ta'siri miqdoriy o'zgarishlar asosida baholandi. Tadqiqot natijalarining to'liqligi va ishonchliligi rasmiy ma'lumotlarning to'liq ochiq qilinishi bilan cheklangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari O'zbekiston oliy ta'lim tizimida davlat xaridlari strategiyalarining infratuzilma rivojlantirishiga qo'shayotgan hissasini aniqlashga imkon berdi. Davlat xaridlari orqali ta'lim uchun ajratilgan mablag'lar yildan-yilga oshib, mamlakatning oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va kengaytirishga xizmat qilmoqda. Quyidagi jadvallar orqali davlat xaridlarining oliy ta'lim infratuzilmasiga ajratilgan mablag'lari, yillik o'sish ko'rsatkichlari va yaratilgan infratuzilma obyektlari aks ettirilgan.

Jadval 1. 2021–2023-yillarda O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga davlat xaridlari orqali ajratilgan mablag'lar va infratuzilma loyihalari soni.

Yil	Davlat xaridlari (mlrd so'm)	Oliy ta'limga ajratilgan ulushi (%)	Infratuzilma loyihalari soni
2021	32	18	28
2022	42	22	35
2023	53	24	40

Manba: (O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Davlat statistika qo'mitasi hisobotlari asosida tadqiqotchi tomonidan tayyorlandi, 2021-2023.)

Ushbu jadval O'zbekistonda 2021–2023-yillarda oliy ta'lim uchun davlat xaridlari orqali ajratilgan mablag'larning yillik o'sishini ko'rsatadi. 2023-yilda umumiy davlat xaridlarining 24 foizi oliy ta'limga yo'naltirilgan bo'lib, bu infratuzilma rivojiga qaratilgan muhim investitsiya hisoblanadi. Davlat xaridlari orqali yil sayin infratuzilma loyihalari sonining oshishi oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda bu strategiyaning samaradorligini tasdiqlaydi.

Davlat xaridlari orqali oliy ta'lim infratuzilmasiga ajratilgan mablag'lar natijasida yildan-yilga o'quv binolari, talabalar yotoqxonolari va ilmiy laboratoriyalar kabi obyektlar soni oshib bormoqda. Quyidagi jadval oliy ta'lim infratuzilmasi uchun yaratilgan obyektlar o'sishini ko'rsatadi.

Jadval 2. 2021–2023-yillarda davlat xaridlari orqali yaratilgan oliy ta'lim infratuzilma obyektlari.

Loyiha turi	2021-yil	2022-yil	2023-yil
Yangi talabalar yotoqxonolari	10	12	16
Ilmiy laboratoriyalar	7	10	13
Kutubxonalar	5	6	9
Sport inshootlari	4	5	6

Manba: (O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Davlat statistika qo'mitasi, Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi hisobotlari asosida tadqiqotchi tomonidan tayyorlandi, 2021-2023.)

Ushbu jadvalda 2021–2023-yillarda oliy ta'lim infratuzilmasini rivojlantirish uchun davlat xaridlari orqali yaratilgan obyektlar soni keltirilgan. 2023-yilda talabalar uchun yangi yotoqxonalar soni 16 taga, ilmiy laboratoriyalar soni esa 13 taga yetgan. Bu obyektlar oliy ta'limda ta'lim va tadqiqot sharoitlarini yaxshilashga xizmat qilmoqda va davlat xaridlari strategiyasining oliy ta'lim infratuzilmasini mustahkamlashdagi muhim rolini aks ettiradi.

Tadqiqot davomida davlat xaridlari jarayonida ayrim muammolar mavjudligi ham aniqlangan. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi hisobotlariga ko'ra, ba'zi qarorlar yopiq tarzda qabul qilinib, bu davlat xaridlari-

ning shaffofligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Hokimiyat organlari tomonidan davlat xaridlari jarayonida qabul qilinayotgan qarorlarning 30 foizdan ortig'i yopiq holda qabul qilinishi shaffoflikni ta'minlash uchun qo'shimcha choralar ko'rish zarurligini ko'rsatadi (Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi, 2024). Bu kabi yopiq qarorlar, ayniqsa, davlat xaridlari jarayonidagi manfaatlar to'qnashuvi xavfini oshiradi va davlat tomonidan ajratilgan mablag'larning oliy ta'limga ta'sirini cheklashi mumkin. Ushbu natijalar davlat xaridlari strategiyalarining oliy ta'lim infratuzilmasini rivojlantirishdagi ijobiy ta'sirini va shu bilan birga shaffoflik hamda nazorat jarayonlarini kuchaytirish zaruriyatini ko'rsatdi. Shu sababli, davlat xaridlarining samaradorligini oshirish uchun raqamli audit mexanizmlarini joriy qilish, korrupsiyani kamaytirish va xalqaro tajribaga tayanib davlat xaridlari jarayonida shaffoflikni ta'minlash tavsiya etiladi.

Tadqiqot O'zbekiston oliy ta'lim tizimida davlat xaridlari strategiyalarining ta'sirini tahlil qilish orqali bu yo'nalishda olib borilayotgan ishlarning samaradorligini ko'rsatadi. Natijalarga ko'ra, davlat xaridlari orqali oliy ta'lim sohasiga ajratilgan mablag'lar yildan-yilga ortib, infratuzilma loyihalari sonining oshishi bilan ta'lim tizimi sharoitlari yaxshilanmoqda. Davlat tomonidan 2023-yilda davlat xaridlarining 24 foizi oliy ta'lim uchun yo'naltirilgani bu sohaga e'tibor kuchayib borayotganidan dalolat beradi. Bunday ko'rsatkichlar iqtisodiy taraqqiyot va kadrlar tayyorlashda zamonaviy infratuzilma va ta'lim sifatining o'rni qandayligini ta'kidlaydi (Gazeta.uz, 2024).

Davlat xaridlari orqali infratuzilmani rivojlantirish, jumladan, talabalar yotoqxonolari, ilmiy laboratoriyalar va kutubxonalar kabi obyektlar sonining oshirilishi nafaqat ta'lim sharoitlarini yaxshilashga, balki oliy ta'lim tizimini xalqaro talablar darajasida mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Talabalar uchun keng imkoniyatlar yaratish va ta'lim jarayonida ilg'or uslublarni qo'llash oliy ta'lim muassasalarining nufuzini oshiradi va xalqaro darajadagi raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashga imkon yaratadi (Altbach & Knight, 2007). Shuningdek, davlat xaridlari orqali ta'lim infratuzilmasining kengayishi mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi.

Tadqiqot davomida davlat xaridlari jarayonidagi shaffoflik bilan bog'liq muammolar ham aniqlangan. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan o'tkazilgan o'rganishlarda hokimiyat organlari tomonidan qabul qilinayotgan qarorlarning 30 foizdan ortig'i yopiq tarzda amalga oshirilgani qayd etilgan, bu esa davlat xaridlari jarayonidagi nazoratni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi (Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi, 2024). Yopiq qarorlar va davlat xaridlari jarayonidagi manfaatlar to'qnashuvi shaffoflik darajasini pasaytiradi va ajratilgan mablag'larning samarasiz ishlatilishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, O'zbekiston oliy ta'lim tizimida davlat xaridlari jarayonida korrupsiyaga qarshi kurashish mexanizmlarini kuchaytirish zaruriyati tug'ilmoqda.

Xalqaro tajribalardan foydalanish O'zbekiston oliy ta'lim tizimida davlat xaridlari samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, Germaniya va Yevropa Ittifoqi davlatlarida davlat xaridlari jarayonida shaffoflik va unumdorlikni ta'minlash uchun raqamli audit tizimlari keng joriy qilingan (OECD, 2019). Ushbu tajribalar asosida O'zbekiston davlat xaridlari jarayonida raqamli nazorat mexanizmlarini joriy etish va barcha bosqichlarda jamoatchilik nazoratini kuchaytirish orqali ta'lim infratuzilmasini rivojlantirishda davlat mablag'larining samaradorligini oshirishga erishishi mumkin.

Davlat xaridlari strategiyalari O'zbekiston oliy ta'lim infratuzilmasini rivojlantirishda ijobiy natijalarni namoyon etmoqda. Shunga qaramay, davlat xaridlari jarayonida shaffoflik va nazoratning yetarli darajada ta'minlanishi oliy ta'lim sektorida davlat xaridlari samaradorligini yana-da oshirish uchun muhim omil bo'lib qolmoqda. Shu sababli, davlat xaridlarida shaffoflikni oshirish, korrupsiyani kamaytirish va xalqaro tajribalardan foydalanish orqali oliy ta'lim infratuzilmasini rivojlantirishga yo'naltirilgan mablag'larning maksimal samaradorligini ta'minlash zarurdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining ahamiyatini va ularning ta'lim infratuzilmasiga ta'sirini keng qamrovli tahlil qilishga qaratildi. Olingan natijalar davlat xaridlari orqali ajratilgan mablag'larning yillik o'sishi natijasida oliy ta'lim sohasida ta'lim infratuzilmasi kengayib, yangi obyektlar – talabalar yotoqxonolari, ilmiy laboratoriyalar va kutubxonalar qurilishi orqali ta'lim sharoitlari sezilarli darajada yaxshilanayotganini ko'rsatdi. 2023-yilda davlat xaridlari budjetining 24 foizi oliy ta'lim sektoriga ajratilgan bo'lib, bu davlat tomonidan oliy ta'limga qaratilgan e'tibor ortib borayotganini aks ettiradi.

Tadqiqot davomida, davlat xaridlari jarayonida shaffoflik va unumdorlikni ta'minlash bilan bog'liq muammolar ham aniqlangan bo'lib, ularning ba'zilar davlat xaridlarining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi hisobotlarida qayd etilganidek, ba'zi hokimiyat organlari tomonidan qabul qilinayotgan qarorlarning 30 foizdan ortig'i yopiq shaklda amalga oshirilmoqda. Bunday holatlar davlat xaridlarida manfaatlar to'qnashuviga olib kelishi va ajratilgan mablag'larning samarali taqsimlanishiga xalaqit berishi mumkin. Davlat xaridlari jarayonida shaffoflik va unumdorlikni oshirish orqali bu sohadagi mablag'larining samaradorligini ta'minlash zarurati mavjud.

Davlat xaridlari strategiyalari orqali yaratilayotgan infratuzilma obyektlari ta'lim sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy talablarga javob beradigan ta'lim muassasalarining ko'payishi va tadqiqot sharoitlar-

ini yaxshilash imkoniyati oliy ta'limning xalqaro darajadagi raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Ammo davlat xaridlari orqali ajratilayotgan mablag'larning ta'sirini maksimal darajaga yetkazish uchun yana ba'zi chora-tadbirlar amalga oshirilishi zarur.

Takliflar:

Shaffoflikni oshirish va raqamli audit tizimlarini joriy etish

Xalqaro tajribalar asosida davlat xaridlari jarayonida raqamli audit va shaffoflikni oshiruvchi texnologik mexanizmlar joriy etilishi tavsiya etiladi. Bu orqali davlat xaridlari jarayonidagi barcha bosqichlarni real vaqtda nazorat qilish va har qanday korrupsion xavflarni oldini olish imkoniyati yaratiladi. Yevropa Ittifoqi va Germaniya kabi mamlakatlarda raqamli audit tizimlari davlat xaridlari jarayonida shaffoflik va unumdorlikni ta'minlashda o'zining ijobiy natijalarini ko'rsatgan (OECD, 2019).

Korrupsiyaga qarshi choralarni kuchaytirish

Davlat xaridlari jarayonida korrupsion xavflarni kamaytirish uchun Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining nazorat vakolatlarini kengaytirish tavsiya etiladi. Bu esa davlat xaridlari jarayonida yopiq qarorlarni kamaytirishga va davlat mablag'larining samarali ishlatilishini ta'minlashga yordam beradi. Shuningdek, manfaatlar to'qnashuvi va boshqa korrupsion holatlarni aniqlash uchun maxsus tayyorgarlik kurslari va jarayonlarni qayta ko'rib chiqish mexanizmlarini joriy qilish zarur.

Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish va tajriba almashish

O'zbekiston davlat xaridlari tizimida xalqaro tajribalardan o'rganish va hamkorlik qilish imkoniyatlarini oshirish lozim. Yevropa Ittifoqi, AQSH va Janubiy Koreya kabi davlatlarda davlat xaridlari tizimi samaradorligini oshirishga qaratilgan ilg'or tajribalar mavjud bo'lib, ulardan foydalanish davlat xaridlari jarayonining xalqaro standartlarga mosligini ta'minlaydi. Bu, ayniqsa, oliy ta'lim infratuzilmasini rivojlantirishda resurslarning optimal taqsimlanishini va natijalarning barqarorligini ta'minlashda muhimdir.

Davlat xaridlarida ijtimoiy mas'uliyatni oshirish

Davlat xaridlari jarayonida ijtimoiy mas'uliyatni oshirish ham tavsiya etiladi. Bu degani, davlat xaridlari orqali yangi infratuzilma loyihalarini amalga oshirishda ta'lim muassasalari atrof-muhitni muhofaza qilish, mahalliy hamjamiyatlarni qo'llab-quvvatlash va barqaror rivojlanishni ta'minlash omillarini hisobga olishlari kerak. Davlat xaridlari jarayonida barqaror rivojlanishga qaratilgan qarorlar qabul qilish oliy ta'lim tizimining ijtimoiy mas'uliyatini oshiradi va global miqyosda samaradorlikni ta'minlaydi.

O'zbekiston oliy ta'lim tizimida davlat xaridlari strategiyalari samarali bo'lsa-da, ushbu jarayonning shaffofligi va unumdorligi yetarli darajada ta'minlanishi orqali ta'lim infratuzilmasini yana-da mustahkamlash mumkin. Davlat xaridlari orqali ajratilayotgan mablag'larning samaradorligini oshirish va korrupsiyani kamaytirish orqali oliy ta'lim tizimiga kiritilayotgan investitsiyalar maksimal natijalarga erishishi uchun qo'shimcha chora-tadbirlarni ko'rish zarurdir. Shuningdek, xalqaro tajriba asosida zamonaviy texnologik vositalarni joriy qilish, raqamli audit tizimlarini kengaytirish va korrupsiyaga qarshi choralarning kuchaytirilishi davlat xaridlari strategiyalarining oliy ta'lim sohasidagi samaradorligini ta'minlaydi. Bu esa, o'z navbatida, O'zbekistonning ta'lim tizimida barqaror rivojlanishni ta'minlashga, kadrlar tayyorlash sifatini oshirishga va xalqaro darajada raqobatbardosh oliy ta'lim tizimini yaratishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/5841063>.
2. Tashxodjeyev, M. "Oliy ta'lim tizimini moliyalashtirishda davlatning roli." Iqtisodiyot va Ta'lim jurnali, 2021. iqtisodiyot.tsue.uz.
3. "Oliy ta'lim tizimida davlat xaridlari va to'lovlar bo'yicha milliardlab mablag'lar talon-toroj qilingan", Kun.uz, 2021-yil 19-oktabr. kun.uz.
4. "Oliy ta'limning davlat ta'lim standarti. Asosiy qoidalar", O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, 2021-yil 19-oktabr. <https://lex.uz/docs/5705038>.
5. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). "Public Procurement in Education Sector: Policy and Guidelines." 2019.
6. World Bank. "Public Procurement in Education: Practices, Lessons, and Trends." World Bank Publications, 2018.
7. Demmke, C. "Public Procurement and Accountability in EU Countries." European Institute of Public Administration, 2012.
8. Schapper, P.R., Veiga Malta, J.N., Gilbert, D.L. International Handbook of Public Procurement, CRC Press, 2006.

9. Kholmuminov, A., et al. (2018). Davlat xaridlari strategiyalari va oliy ta'lim infratuzilmasini rivojlantirish. Tashkent: O'zbekiston Ilmiy Tadqiqot Markazi.
10. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi. (2024). Davlat xaridlari jarayonidagi shaffoflik va korrupsiyaga qarshi choralar. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi.
11. Gazeta.uz. (2024). O'zbekistonda davlat xaridlari orqali ta'lim infratuzilmasini modernizatsiya qilish. Qabul qilingan: <https://www.gazeta.uz>
12. OECD. (2019). Public Procurement and Digital Audit Systems: International Best Practices in the EU and Germany. OECD Publishing. Qabul qilingan: <https://www.oecd.org>
13. Altbach, P.G., & Knight, J. (2007). The Internationalization of Higher Education: Motivations and Realities. *Journal of Studies in International Education*, 11(3-4), 290-305. DOI: 10.1177/1028315307303542
14. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Davlat statistika qo'mitasi. (2021–2023). Oliy ta'lim infratuzilmasi uchun davlat xaridlari bo'yicha yillik hisobotlar. Toshkent: Moliya vazirligi va Davlat statistika qo'mitasi.
15. UNESCO Institute for Statistics. (2020). *Education in Developing Countries: Trends and Challenges*. UNESCO Press.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

